

BOSHLANG‘ICH SINIF AQLI ZAIF O‘QUVCHILAR NUTQINI O‘STIRISH

Nabiyev Ravshanjon Shavkatjon o‘g‘li

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti
“Oligofrenopedagogika” mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
ravshanbeknabiyev17@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf aqli zaif o‘quvchilar nutqini o‘stirish borasida innovatsion texnologiyalarning qo‘llanilishi haqida so‘z yuritilgan. Bu borada nutq o‘stiruvchi bir nechta ta‘limiy o‘yin texnologiyalari keltirib o‘tilgan. O‘ylaymanki, bu maqolamiz defektolog-pedagoglarimiz foydalanishlari uchun ish faoliyatlarida kerak bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Innovatsiya, aqli zaiflik, boshlang‘ich sinf, nutq, nutqiy faoliyat, intellekt.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о применении инновационных технологий для развития речи умственно отсталых учащихся начальных классов. В связи с этим было упомянуто несколько образовательных игровых технологий, которые развивают речь. Я думаю, что эта статья будет необходима для использования нашими педагогами-дефектологами в их работе.

Ключевые слова. Инновационность, умственная отсталость, начальный класс, речь, речевая деятельность, интеллект.

IMPROVING THE SPEECH OF MENTALLY RETARDED STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL

ANNOTATION

This article discusses the application of innovative technologies in the development of speech in primary school mentally retarded students. Several educational game technologies that enhance speech have been cited in this regard. I think that this article will be useful in the work of our defectologists-educators.

Keywords. Innovation, mental retardation, elementary school, speech, speech activity, intellect.

Insonlardagi nutq atrofdagilar bilan aloqa vositasi sifatida katta ahamiyatga ega. Nutq orqali har bir inson o'z fikrini bayon etadi, ehtiyojini qondira oladi. Asosan, nutq yoshlik chog'idan asta-sekinlik bilan rivojlanadigan psixofiziologik jarayon sifatida ahamiyatli hisoblanadi. Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyev 2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning yangi taxriri imzolandi. Unga ko'ra barcha ta'lim yo'nalishlari singari "Inkyuziv ta'limga" ham alohida to'xtalib, uning 20-moddasi "Inklyuziv ta'lim" deb nomlandi. Unga ko'ra inklyuziv ta'lim alohida ta'lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda barcha ta'lim oluvchilar uchun ta'lim tashkilotlarida ta'lim olishga bo'lgan teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Jismoniy, aqliy, sensor (sezgi) yoki ruhiy nuqsonlari bo'lgan bolalar (shaxslar) uchun ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'lim tashkil etiladi. Inklyuziv ta'limni tashkil etish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Yuqoridagi qarorda ma'lum turdagi aloxida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni normal rivojlangan tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olishlarini belgilab berdi.

Nutq buzilishlari deganda gapiruvchi shaxsning ma'lum til muhitida qabul qilingan, nutq faoliyati normal holda ishlayotgan psixofiziologik mexanizmlarining zaiflashuviga bog'liq holda til normalaridan chetlashuvi tushuniladi. Kommunikativ nazariya nuqtai nazaridan qaraganda esa, nutq buzilishlari bu bilish jarayoni, aloqa vositalarining buzilishidir. Shuning uchun har qanday madaniy jamiyatning burchi va vazifasi nutq kamchiliklariga ega bo'lgan jamiyat a'zolariga o'z vaqtida malakali yordam ko'rsatishdan iborat. Me'yorida rivojlanayotgan bolalar nutqining rivojlanishi yuzasidan bir qancha olimlar samarali ilmiy izlanishlar olib borgan (L.S.Vigotskiy, A.N.Gvozdev, D.B.Elkonin, A.P.Sokolov, N.X.Shvachkin, A.Vallon va boshqalar). Taniqli olimlar S.Ya. Rubinshteyn, G.A.Kashe, V.G.Petrova, J.I.Shif, V.I.Lubovskiylar aqli zaif bolalar nutqining me'yorida rivojlanayotgan bolalar nutqidan muayyan darajada orqada qolishini ta'kidladilar. Respublikamizda intellekti me'yorida yoshdagi bolalarda uchraydigan nutqiy kamchiliklar bo'yicha L.R.Mo'minova, X.M.Po'latova, N.R.Raxmonqulova, M.Yu.Ayupova, I.G.Veretennikova va E.A.Babaevalar o'rganganlar. D.Nurkeldiyeva, V.Raxmanova, S.Aytmetova, Sh.Amirsaidova, M.Xamidova, N.Musayevalarning ishlarida aqli zaif bolalarga ta'lim-tarbiya berish mazmuni yoritilgan.

Aqli zaif bolalar nutqini rivojlanishi dastlabki oylardanoq ortda qoladi. Natijada maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar predmetlar bilan faoliyatga kirishish,

fonematik eshituv, artikulyatsion apparat harakatchanligi va atrof olamdagi voqea-hodisalarga qiziqishi yetarli darajada shakllanmaydi, hissiyotlar to'liq namoyon bo'lmaydi, bularning barchasi nutq rivojiga salbiy ta'sirini o'tkazadi. Nutq odamlarning eng muhim va yagona muomala vositasidir. Faqat insongina o'z hissiyotlari haqida so'zlash, fikrlarini bayon etish, qiziqarli axborotni yetkazish, she'r o'qish va h.k. kabi imkoniyatlarga ega. Bunday o'zaro ta'sir natijasida, muloqotdan rohatlanish hissi yuzaga kelganda biz hamfikrlik, hamdardlik, o'zaro tushunish hissini boshdan kechiramiz. Maktab yoshidagi bolaning nutqini o'stirish uning keyingi rivojlanishida va muvafaqqiyatli o'qishida juda muhim. Nutqni yaxshi egallagan bola o'z fikrlarini yaxshi bayon qila oladi, darsliklardagi materialni to'liq tushuntirib, bayon qilib bera oladi. Nutqi maqsadga muvofiq tarzda rivojlangan bola o'z fikrini "mantiqiylik ketma-ketlikda, asoslangan va o'ziga nisbatan ishonch bilan" xarakterlanadi.

Bolalar nutqini rivojlantirishda xalq og'zaki ijodining ahamiyati katta. Undagi ertak va hikoyalar yosh avlodni tafakkurini o'stirib, yuqori tasavvurga boyitadi. Unga kiritilgan ertaklar bolalarni obod - axloqqa o'rgatishi, ma'naviy juhatdan rivojlanishi bilan muhim ahamiyatga egadir. Masalan, "Ur to'qmoq" ertagidagi dehqon va boy obrazlari o'quvchilar ongida yaxshi va yomondan nafratlanish, undan yiroqlashish kerakligi haqida tasavvur hosil qiladi. Maqtanchoqlik, adolatchilik, ochko'zlik juda yomon odat ekanligi, saxiylik, do'stga mehribon bo'lish, rostgo'ylik insonning ma'naviy yuksalishga yordam berishi uqtiriladi. Bolalarda ikkita jadval tuzishga tayyorlanishlari aytiladi. Birga yaxshilikka doir so'zlar, ikkinchisiga esa uning aksi bo'lgan so'zlar yozish ta'kidlanadi. O'quvchilar ikki guruhga ajratilib, birinchi guruhdagi bolalar mehribon, saxiy, shirinso'z, yoqimli, go'zal, chiroyli, mehnatkash, e'tiborli, kamtar, aqlli, bilag'on kabi so'zlar topsalar, ikkinchi guruh bolalar yomon, xunuk, qo'pol, yolg'onchi, ayyor, to'polonchi, tartibsiz, xasis, qizg'anchiq kabi so'zlarni aytadilar. Nutq o'stirish ishlarini iqtisodiy tarbiya bilan bog'lab olib borish foydalidir. Bunda oila, uyro'zg'or, inoqlik, hamjihatlik, hamkorlik, tejamkorlik, foyda, zarar, dastyorlik, hurmat kabi so'zlardan foydalaniladi. O'quvchilar nutqini o'stirish ishlari ularning lug'atini boyitish bilan bog'liqdir. Bolalarning so'z boyligi qanchalik ko'p bo'lsa, u shunchalik ravon gapiradgan bo'ladi. Barchamizga ma'lumki, nutq fikrni ifodalovchi vositasi bo'lib, u orqali inson o'z fikrini, qarashlarini bayon etadi. Qolaversa, biz insonning ichki dunyosiga, bilim darajasiga ham uning nutqidan kelib chiqib baho beramiz. Shunday ekan, bilimni o'zlashtirish, tabiat va borliq haqida ma'lumot to'plashda samarali hisoblangan nutq o'stirishga maktab yoshidayoq alohida ahamiyat bermoq lozimdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqida o'stirishda yod oldirish, so'zlarning ma'nosini tushuntirish yoki qayta hikoya qildirish kabi usullardan

foydalanibgina qolmay, balki ular uchun qiziqarli faoliyat bo'lgan o'yinlardan foydalanish, ayniqsa, ko'zlangan maqsad, yuqori natijalarni qo'lga kiritishda katta yordam beradi. Chunki o'yin kichik maktab yoshidagi o'quvchilar faoliyatida asosiy o'rinni egallaydi. Bolalarning yosh va psixologik xususiyatidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'yin dunyoni va o'zlikni anglashda, bog'lanishli nutqni o'stirishda asosiy vosita hisoblanadi. Darslarda o'quvchilar zo'r qiziqish bilan ishtirok etadigan bir nechta o'yinlardan namunalar keltiramiz. .

“Hikoya” o'yini. O'qituvchi xattaxtaga bir nechta so'z yozib qo'yadi. Masalan: Nafisa, soat, yomg'ir, kitob kabi. O'quvchilar mustaqil ravishda shu so'zlar ishtirokida hikoya tuzadilar. Bunda ularning lug'at boyligi oshishi bilan birga, gaplarni to'g'ri tuzish, tovushlarni to'g'ri tallaffuz qilish, ijodiy va mustaqil fiklash qobiliyati shakllanadi. O'qituvchi faol ishtirokchilarni vaqti-vaqti bilan rag'batlantirib borishi o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi va bundan-da faol bolishiga undaydi. Mazkur o'yinlar darsdan tashqari mashg'ulotlarda va to'garaklarda ham bemalol foydalanish mumkin.

“Qarama-qarshi so'zlar” o'yini. Bu o'yin mantiqiy tafakkurning hamda nutqning rivojlanishiga yordam beradi. O'yinni individual tarzda ham, guruh bilan ham o'tkazish mumkin. O'yin sharti quydagicha: o'qituvchi bola yoki o'quvchiga bir so'zni aytadi, o'quvchi shu so'zning ma'nosiga qarama - qarshi bo'lgan so'zni topib aytishi kerak. Masalan: katta - kichik, issiq - sovuq, achiq - shirin, qorong'u - yoruq, keng-tor, uzoq-yaqin va hokazo. Odatda bolalar o'yin boshida biroq qiynalshadilar, aytilgan so'zga javoban antonim so'zni emas, sinonim so'z bilan javob beradi, masalan: katta - baland, uzun - uzoq kabi. Ammo o'yinning mohiyatini tushunib olganlaridan so'ng o'quvchilar yaxshi o'ynaydilar. O'yin bir necha marta o'tkazilganidan so'ng o'quvchilar abstrakt tushunchalarni ham osonlik bilan tushunadilar va javob beradi, shunda o'quvchilarning nutqi ham rivojlana boradi, masalan: chaqqon - yalqov, ishchan - dangasa kabi so'zlarga ham tez javob topa oladi.

“To'rtinchi ortiqcha” o'yini. Bu o'yin rasmlarsiz o'ynaladi. O'quvchiga yoki bolaga bir guruhga kiruvchi uchta predmet va boshqa guruhga mansub bitta predmet nomi aytiladi. Masalan: atirgul, boychechak, binafsha, qo'ziqorin. O'quvchi ular orasidan ortiqchasini aytganidan so'ng undan fikrini asoslab berishi so'ralishi kerak. Bu o'yinlar o'quvchilarning tafakkuri rivojlanishiga yordam berishi bilan birga nutqning o'sishiga ham yordam beradi. O'yin individual tarzda o'tkazilsa ham yaxshi samara beradi, guruhda musobaqa ko'rinishida o'tkazilsa o'quvchilarning qiziqishi yanada ortadi.

Xulosa qilib aytganda boshlangich sinf aqli zaif o'quvchilar nutqini o'stirishda o'ylaymanki, yanada ko'proq ko'rgazmali vositalardan foydalanish ulardagi kechikib

rivojlanayotgan nutq komponentlarini ertaroq rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, mazkur o'yinlardan foydalanganda o'quvchilarning nutqi rivojlanadi, lug'at boyligi yanada ortadi, mustaqil fikrlash malakasi shakllanadi. Yuqorida keltirilgan ta'limiy o'yinlar o'quvchilarning darsda faolligini oshirish bilan birga bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yengillashtirish va mustahkamlash, nutq o'stirishga yo'naltirilgan har bir mashg'ulotni qiziqarli tashkil etishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги Қонуни. Т.: 2020.
2. Абраменкова В.В., Асмолов А.Г. Три измерения феномена персонализации личности в социогенезе // Личность и межличностные отношения в коллективе. - Ульяновск, 1988 г.
3. Белопольская Н.Л. К вопросу об особенностях личности и деятельности детей с задержкой психического развития и их коррекции. - В кн.: Психологические исследования, вып 6. М.:1994 г.
4. L.Мо'minova, Sh.Amirsaidova va boshqalar. Maxsus psixologiya -Т.: Fan va texnologiyalar . 2013.
5. Мўминова Л.Р., Шамахмудова Р. Имконияти чекланган болаларни индивидуал коррекцион-ривожлантириш дастурининг методик асослари. // Услубий тавсиянома. – Т.: 2007. – 28 б.
6. Мусаева Н.С. Бошланғич синф ақли заиф ўқувчиларнинг вербал ва новербал мулоқотга киришиш кўникмаларини ривожлантириш. Л.Р.Мўминова таҳрири остида. Методик қўлланма. Т.: Фан ва технология, 2017. -110 б.